

OGAHIY SHE'RIYATINI O'RGANISH MUAMMOLARI HAQIQAT VA ABADIYAT.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6377489>

Tursunaliyeva Dilara Dilmuhammad qizi.

Toshkent davlat Sharqshunoslik universiteti sharq sivilizatsiyasi va tarixi fakulteti 2-kurs talabasi

Annotatsiya: *Maqolada Xorazm adabiy muhiti, davr, ijtimoiy hayot va unda Ogahiyning tutgan o'рни kabi masalalarga e'tibor qaratilgan. Ogahiyning o'z davri ziyolisi sifatida jarayonlarga faol munosabati, ijodida aks etishi yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *davr, muhit, ijtimoiy sharoit, ijod, badiiy mahorat, ahzun xayollar, munofiqlik, fitnakorlik.*

Kirish: Har bir ulug' shoirning dunyoga kelishi alohida hodisa. Alohidaligi shundaki, chin shoir ijodiyoti millat ma'naviy hayotida yangi o'zgarishlar, tafakkurda esa yuksalishlar paydo etadi. Shuningdek, haqiqiy shoir har qanday sharoitda ham xalqining ishonchlarini oqlash bilan bir qatorda, uning qalbtayanchi ham bo'la oladi. Tarixiy ma'lumotlarning guvohlik berishicha, xalq qiyin ahvolda qolgani zamon Mavlono Jaloliddin Rumiya murojaat qilar, undan yordam va tasalli istar ekan. Bir kun hunarmandlar haqsizlik va zulmdan shikoyat etishganda Mavlono, «Qassob itni so'rganini hech ko'rganmisiz, albatta u qo'yni so'yar», degan ekanlar. Jaloliddin Rumiya eng tahlikali vaqtlarda ham mehnatkash xalqdan ajralmagan, o'zini aslo chetga tortmagan. Masalan, mo'g'ul lashkarboshisi Boychu qo'shinlarining Kunyo chegarasiga yaqinlashishi bilan hukumatdan umidini uzgan xalq Mavloning huzuriga intilishgan. Rumiya hazratlari o'sha kecha bola-chaqani tashlab bir o'zlari mo'g'ul lashkarboshisi qarorgohining yonidagi bir tepalikka borib, bosqinchilar ahvolini kuzatib, shu tepalikda tong ottirmishlar. Azonda Ko'nyoga qaytib, xaloyiqqa qo'rqmaslik va hech nima bo'lmaslikni bildirganlar. Asosiy qism: Mehnatkash va zahmatkash elga yaqinlik, oddiy kishilar qismati uchun chin dildan kuyinish va o'zini favqulodda mas'ul sezishda Muhammad Rizo Ogahiy o'z zamonasining Rumiysi, Navoiysi edi desa aslo xato bo'lmaydi. Ogahiyning yurak-bag'rini yondirgan azoblar iqtisodiy ahvoli nochor, chorasizlikni chora o'rnida ko'rishdan boshqa imkoni yo'q kishilarning azobuqubatlari edi. Ehtimol ana shuning uchun mutafakkir shoir «Ulusqa olam ichra hosil etmoq non emas oson» deya mahzun xayollar girdobida qolgandir. Ehtimol shuning uchun qish shiddatidan tanu joni titragan yo'qsillarning holiga achinib mana bu satrlarni bitgan:

*Ul gado holiga rahm et g'anikim, kechalar
Qochurub uyqusin, aylar didasin giryon sovuq.
Eski to'n, ko'hna po'stindin tavaqqufsiz o'tub,*

Barcha a'zoni qilib sust, etti qasdi jon sovuq.

Ogahiy chin ma'nosi ila millatsevar san'atkor. Uning qalbida quloch yozgan milliy hislar nihoyatda toza va samimiy, dard va iztiroblari hayotiy. Fikrlari tarixiy ildizlardan ajralmagan ma'rifatdan tug'ilgandir. Ogahiyda ulug' vatandoshi Najmiddin Kubroga yaqinlashtiradigan oriflik shavqi va salohiyati bor. Ogahiy shaxsiyatida uning Pahlavon Mahmudga vorisligini tasdiqlovchi javonmardlik fazilatlarini shakllangan. Masalan, shoirning:

Himmat agar baland esa bevahm qilg'usi,
Mo'ri zaif sheri jiyon birla ixtilot, -

degan fikrlari Pahlavon Mahmudning «Gar dar safi mo mo'rchai girad joy, On mo'rcha sher gardad az davlati mo» («Agar safimizdan chumoli o'rin olsa, ul chumoli bizning davlatimizdan sherga aylanadi») satrlarida ifodalangan haqiqatning davomiga o'xshab ko'rinishi tasodifiy emas. Ko'p o'lma zohir aro, Ogahiy, kel botiningni tuz, Ki, botin tuzgan elning olida bekor xil'atdur. Bu gapni «pashmina kiygan sofdil donolar»ning donosi Najmiddin Kubro yoki Pahlavon Mahmud tanlagan yo'lga bir da'vat sifatida qabul qilsa xato bo'lmaydi. Najmiddin Kubroning tasavvufning o'n asosi izohlangan mashhur «Usuli ash'ara» risolasida shunday so'zlar bor: «Vujudning sultoni ruhdur, sultonga tobe bo'lish va erk-u ixtiyorni unga topshirish vujudga maqbul kelmas. Qalbning haq yo'ldan boshqa bir yo'lga yo'nalish xastaligini yuzaga chiqaruvchi yomon hulqlar esa jaholat, ziqnalik, qo'rqqoqlik, munofiqlik, fitnakorlik, kibr, xudbinlik, jizzakilik, manmanlik, molparastlik, martaba sevgisi kabilardurki, bulardan jahannam eshigi ochilur». Ogahiy uchun ham vujudning sultoni ruh edi. Shoir «Yo rab, meni nafs bandidan ayla xalos» yoki «Ruhimni hamisha nafsga g'olib et», deya iltijolar qilganda aynan ruh hukmronligini nazarda tutgan. Najmiddin Kubro jahannam eshigining «ochqichi» o'laroq tilga olingan biror bir axloqiy tubanlik yo'qki, Ogahiy ularni qoralab satrlar bitmagan bo'lsin. Uningcha, xudbinlik hatto kofirlikdan ham yomon:

*Kibru naxvatdur batar insong'a kufri shirkdin,
Kofir o'lsang o'l va lek bo'lma xudbin, ey ko'ngul.*

Shoirning e'tiroficha, nodonlik bilan hayvonlik bir narsa: «Inson aro nodonni biling hayvondur». Dunyodagi eng badbaxt odamga esa bunday ta'rif berilgan:

*Bori olamning shumu badbaxti ul odamdur,
Ki buxlu, xassatu, kibru hasad ondin bo'lur voqi'.*

Ogahiy an'anaviy ishq mavzuida qalam tebratgan shoir. U hayot, tiriklik va go'zallik mazmunini shu ishqdan axtargan va topgan. U ishq va muhabbat zavqini –

insonni sevish, insonga mehr ko'rsatishda deb bilgan. Va shu ma'noda ko'rgan, bilgan haqiqatlarini xilma-xil ohanglarda she'rlarida aks ettirgan. Shu ishq uning qalbini ilohiy va samoviy hislarga oshno aylagan. Ana shunda u ilohiy sirlar bilan chuqurroq qiziqqan va tabiiy ravishda ahli haqiqat dunyosiga yuz burgan:

*Ogahiy jahd et musohib bo'l haqiqat ahliga,
Tobakay bo'lg'ay majoz ahli bila ulfat sanga.*

Albatta, shoir bunda «riyou ujb birla» «g'ayb sirlaridin» dam urgan zohid va quruq taqvoyu ibobatdan qalbi qurigan da'vo ahlining firiblariga aldanmagan. Aksincha, ularni murosasiz fikrlar bilan fosh aylagan:

*Palchiq o'lmish zohid atrofi riyo ashki bila,
Bir eshakdekkim botib yo'l tobmag'ay butroq aro.*

Ogahiy bir g'azalida «Gar fayzi ma'ni istasang darveshlardin istagil», deydi. Shu o'rinda bir narsani alohida qayd etib o'tish lozimga o'xshaydi. Gap Ogahiyning tasavvufga munosabati haqida borayotir. O'zbek adabiyotida o'zini tasavvufga ruhan yaqin sezmagan ijodkorni uchratish qiyin. Shunga qaramasdan ularning barchasini so'fiy yoki mutasavvuf shoir deb bo'lmaydi. Ma'lumki,

Xulosa:Ogahiy dunyoqarashi chegaralari va tamallarini aniqlash oson emas. Uning diniy-ilohiy fikr-qarashlari islomiy tushunchalar, ayniqsa, Qur'oni Karim ta'sirida shakllanganligi shubhasiz. Ogahiyning tasavvufiy dunyo bilan bog'lanishi Najmiddin Kubro tariqiga, balki undan ham oldinga uzayib borar. Ogahiy Alisher Navoiyning she'riyatdagi yo'lini davom ettirgan eng sodiq izdosh va eng talantli shogirdidir. Uning: «Ogahiy, kim topqay erdi sozi nazmingdin

navo, Bahra gar yo'qtur Navoiyning navosidan sanga», deyishi shogirdlik e'tiqodi va ehtiromining samimiy ifodasi edi. Xullas, Ogahiy o'zining betimsol she'riyatida Sharqning Nizomiy, Nasimiy, Sa'diy, Jomiy, Bobur, Fuzuliy kabi ulug' san'atkorlarining tajribalarini katta mahorat ila umumlashtirgan va o'zidan keyingi shoirlarga yo'l ko'rsatgan daho shoir edi. Mashhur turk olimi Muhammad Fuod Kuprulining, «Mansur asarlarini xuddi Munisga o'xshab go'zal va ta'sirbaxsh bir uslubda yaratgan Ogayhiy o'rni-o'rni ila ularni manzum parchalar ila bezashda amakisidan ancha o'zib ketgandi. Nazm hunariga tamomila hokim, qudratli bir shoir bo'lgan Ogahiy ishq va may haqidagi asarlarida boshqa «Shohnoma» tarzida jang voqealarini tasvirlovchi she'rlar yozishda ham mohir ekanligini namoyish qila olgandir», deyishi asossiz emasdir. Bu gaplarni aytishdan maqsad bitta. Ogahiy tasavvuf shoiri emas, tasavvufning muhibi. U tasavvufiy hayot go'zalligi va haqiqatlariga muhib nazari bilan qaragan. U nafs va axloqni poklash, qalb va ruhni kamolga yetkazish, ishq va jazba zavqiga yetishishda tasavvuf ta'lmoti va ko'rsatmalariga suyangan. Lekin hech qachon she'rni tasavvuf aqida yoki quruq nasihatlar targ'ibiga aylantirmagan.

Ogahiyning she'riyati – tasavvuf bilan aloqador she'riyat. Ammo bu aloqadorlik tamoyillarini ko'rsatishda hech bir ma'noda mahdudlik uchramaydi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Лутфий. Девон. Т.: Бадиий адабиёт, 1965. 2. Девони Султон Ҳусайн Бойқаро. Йиғма-қиёсий матн. Т.: Мумтоз сўз, 2016. 3. Огаҳий Муҳаммадризо. Таъвиз ул-ошиқин. Т.: Фан, 1960. 4. Амирий. Девон. Т.: Фан, 1972. 5. Увайсий. Мазмун маъдани. Шеърлар. Т.: Академнашр, 2010.